

AFFIKSOIDLAR YORDAMIDA YASALGAN OKKAZIONAL SO‘ZLAR

Qurbonova Moxinur Abdusoli qizi

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7794618>

Annotatsiya: maqolada okkazional so‘zlar, affiksoidlar yordamida yasalgan okkazional so‘zlar, ularning yaratilishi, ularning til taraqqiyotidagi o‘rni kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: okkazionalizm, okkazional so‘zlar, neologizmlar, muallif ixtirolari, affiksoidlar, leksema, suffiks.

Okkazionalizm – nutqiy hodisa bo‘lib, ma‘lum bir muallif tomonidan yaratilgan, matn doirasida reallashadigan, g‘ayritabiiylik xususiyatiga ega, muallif tomonidan o‘z maqsadini ifoda etish uchun erkin yaratilgan, belgilangan normalarga bo‘ysunmaydigan hodisadir.

So‘z yasalishi jarayonida affiksoidlar ham ishtirok etadi. So‘z yasovchi formant asosan so‘z yasovchi affiks va affiksoidga teng bo‘ladi [1]. Affiksoid deb asli leksik birlik bo‘lib, keyinchalik xuddi affiks kabi grammatik ma‘no ifodalashga xizmat qilib, affiks kabi bir necha leksemalarga qo‘shilib kelish xususiyatiga ega bo‘lgan birlikka aytiladi (lot. affixoid – affiksga o‘xshash). Masalan, lug‘atimizda xona leksemasi mavjud (katta xona kabi), shu bilan birga, -xona affiksoidi ham mavjud (ishxona-, oshxona-, choyxona- kabi); noma leksemasi ham (vassalom, noma tamom kabi), -noma affiksoidi ham (taklifnoma-, aybnoma-, ruxsatnoma- kabi) mavjud [2].

Okkazional birliklarning yasalishida affiksoidlar ham muhim rol o‘ynaydi.

Xona-, noma-, goh- kabi tojikcha leksemalar, o‘zbek tilida mustaqil ishlatilishidan tashqari, ishxona, oshxona, taklifnoma, ma‘lumotnoma, sayohatnoma, sayrgoh, oromgoh kabi leksemalarning tarkibida yasovchi qism sifatida qatnashadi; bir qancha leksemalarga qo‘shiluvchi qism bo‘lib kelgani sababli mustaqil leksemalik holatidan affiksoidlik holatiga o‘tgan. Bular qatnashuvi bilan hosil qilingan leksemalar tojik tilida tuzma leksema deb qaraladi, lekin o‘zbek tilida yasama leksemalarga tenglashtiriladi. Xullas, yasama leksemalarda yasalish asosi bo‘lib leksema xizmat qiladi, leksema yasovchi vazifasini affiks (asosan suffiks, qisman prefiks), ba‘zan 34 affiksoid bajaradi, hosila esa leksemaga teng bo‘ladi: ish- + -chi = ishchi-, be- + ish- = beish-, ish- + -xona = ishxona- kabi [2].

-xona affiksoidi asosdan anglashilgan ish harakatga mo‘ljallangan joy ma‘nosini bildiruvchi o‘rin-joy otini yasaydi. Bu affiksoid Behbudiy asarlarida okkazional so‘zlarni hosil qilishda ishtirok etadigan faol qo‘shimchalardan biridir. Olami

Islomning aksari madrasalari shunday xarob va hasharotxonadur (Mahmudxo'ja Behbudiy Tanlangan asarlar "Sayohat xotiralari" 77-bet).

Bu o'rinda hashorotlar ko'pligi ma'nosini kuchaytirish maqsadida ana shu ifodani qo'llaydi.

Oshxona, taomxona, hammom, mashq varyu ijtimoxonalari boshqadur (Mahmudxo'ja Behbudiy Tanlangan asarlar "Sayohat xotiralari" 78-bet).

Ko'pchilik, odamlar, to'planadigan joyga nisbatan ijtimoxona so'zini qo'llagan.

Toki bul jamiyat (lar) xalqdan oqcha jamlab millat bolalarini o'qutush va millatni oyandasi uchun kerak bo'laturgon qozi, ya'ni sudya, zakunchi, ya'ni huquqshunos, injiner, ya'ni muhandis, muallim, ya'ni zamona maktabdori, millatni homiysi va xodimi, ya'ni Davlat Dumasig'a deputat, milliy sanoatxonalarimizni isloh va ihyo etguvchi, ya'ni texnik, tijoratxona va bonkalarda bizg'a yordam berguvchi, ya'ni tijorat ilmini o'qugon kommersant, shahar dumaxonalari'ga va minba'd Turkistonda ochilaturg'on zemstva idoralarinda bizni tarafdin kirib va saylanib, biz uchun, vatani Rus uchun, din, mubayyini islom uchun, zaufu uchun, fuqaro uchun ishlaydurg'on odamlarni yetishdurmoq kerakdur (Behbudiy, "A'molimiz yoinki murodimiz").

Sanoat so'ziga -xona affiksoidini qo'shish orqali sanoatxona so'zi yasalgan. Sanoat so'zi keng ma'nodagi tushuncha.

Sanoat [a.san'at, mahorat; kasb-hunar; ishlab chiqarish, industriya] Xalq xo'jaligining xomashyoni qayta ishlash, yer osti boyliklarini qazib olish, ishlab chiqarish vositalarini va keng iste'mol mollarni yaratish tarmog'i, industriya. Og'ir sanoat (O'TIL, III, 440).

Muallif sanoat korxonalariga nisbatan sanoatxona so'zini qo'llagan.

-noma affiksoidi ham okkazonal so'zlarni hosil qiladi va bu asosga qo'shilib, biror matn nomi, janr, xat nomini ifodalaydi.

Hamza rasmiy nutqqa xos bo'lgan ruxsatnoma so'zining ma'nosini ijozatnoma okkazonal so'zi orqali ifodalaydi: Ibtidoyi maktab uchun 4 moyda Iskobul inspekturiga berilgan ariza va 26 avgustda ijozatnomalari olingan (Hamza, Xatlar, 15-bet).

Turkistonning shar'iy va milliy mahkamalarina ma'mul barcha vasoyiq hujjatu biljumla musulmon valasno'yi upraviteli (nohiya mudiri) huzurinda bo'laturgon doznaniya, protokol, qabohatnoma va rasmiy har nav maktubotlarni muhtaviy bir necha juzdan murakkab bir asar nashr etmoq amalinda eduk (Behbudiy, "Avsof va odobi maktub").

Qabohat [a. qabih ish, qabihlik, razillik; beadablik] 1.ot.qabih ish, yaramas xatti-harakat; qabihlik (O'TIL, 5-jild, 197-bet).

Qabohatnoma bu jinoiy ish qog'ozlariga nisbatan qo'llangan leksik birlik. Tojik tilidan olingan leksemalar tarkibida tilimizga kirib kelib, keyinchalik o'zbekcha so'zlarga ham qo'shilish xususiyatiga ega bo'lgan, asli tojikcha fe'lining asosiga (ko'pincha hozirgi zamon asosiga) teng birliklar ham o'zbek tili nuqtayi nazaridan affiksoidga tenglashtiriladi. Masalan, aybdor-, bo'ydor-, yag'rindor-kabi leksemalar tarkibida qatnashadigan -dor qismi asli tojikcha doshtan ('ega bo'l-') fe'lining hozirgi zamon asosiga teng. Tojik tilshunosligida bunday qism qatnashadigan leksema tuzma leksema deyiladi, demak, bunday qism leksemaga qaraladi. Affiksoidlar leksema yasovchilik vazifasini bajaradi [2]. Umuman, affiksoidlar ham okkazional so'zlarni hosil qilishda faol ishtirok etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Тошкент, “Ўқитувчи” – 1989.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili – Toshkent, 2006.

